

08.00.00- ECONOMIC SCIENCES

UDC: 519.22:658.1

JEL: C 44, C 53, E 69, O 10

РОЛЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

ROLE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN ECONOMIC DEVELOPMENT

IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDA KICHIK VA O'RTA KORXONALARNING ROLI

Бутор Любовь Васильевна ^[0009-0005-9189-9262]

Белорусский национальный технический университет, старший преподаватель кафедры Инженерная экономика, магистр экономических наук

Butor Liubov Vasilevna

Belarusian National Technical University, senior lecturer of the Department of Engineering Economics, Master of Economics

Butor Lyubov Vasilevna

Belarus milliy texnika universiteti, Muhandislik iqtisodiyoti kafedrasi katta o'qituvchisi, iqtisodiyot magistri

E-mail: msf.bntu@gmail.com; **Phone:** +375291855936

Бубнов Артемий Алексеевич ^[0009-0008-6907-4805]

Белорусский национальный технический университет, студент специальности Инженерная экономика, профилизация Цифровое производство

Bubnov Artemiy Alekseevich

Belarusian National Technical University, student of the specialty Engineering Economics, majoring in Digital Manufacturing

Bubnov Artemiy Alekseyevich

Belarus milliy texnika universiteti, Muhandislik iqtisodiyoti mutaxassisligi, Raqamli ishlab chiqarish yo'nalishi talabasi

E-mail: Artemiy1914.06@gmail.com; **Phone:** +375291797457

Шиханцов Алексей Олегович ^[0009-0002-4069-5313]

Белорусский национальный технический университет, студент специальности Инженерная экономика, профилизация Цифровое производство

Shikhanov Aleksei Olegovich

Belarusian National Technical University, student of the specialty Engineering Economics, majoring in Digital Manufacturing

Shixantsov Aleksey Olegovich

Belarus milliy texnika universiteti, Muhandislik iqtisodiyoti mutaxassisligi, Raqamli ishlab chiqarish yo'nalishi talabasi

E-mail: shihantsov05@mail.ru; **Phone:** +3753333763747

Аннотация. В статье подробно анализируется роль малых и средних предприятий (МСП) в экономическом развитии. МСП выполняют ключевые функции, такие как создание рабочих мест, поддержка инновационной

деятельности и укрепление региональной экономической стабильности. В исследовании с применением методов статистического анализа и прогнозирования рассматривается текущее состояние малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь. Используются метод ETS и корреляционный анализ, позволяющие выявить основные проблемы предпринимательской среды и оценить эффективность мер государственной поддержки. Результаты исследования представляют научный и практический интерес, так как могут быть использованы для разработки стратегий дальнейшего развития сектора МСП.

Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the role of small and medium enterprises (SMEs) in economic development. SMEs play a crucial role in job creation, fostering innovation, and ensuring regional economic stability. The study examines the current state of SMEs in the Republic of Belarus using statistical analysis and forecasting methods. The ETS method and correlation analysis are applied to identify key business environment challenges and assess the effectiveness of government support measures. The findings hold both scientific and practical significance, serving as a foundation for developing strategies to further enhance the SME sector.

Annotatsiya. Maqolada kichik va o'rta korxonalar (KO'K) iqtisodiy rivojlanishdagi roli har tomonlama tahlil qilinadi. KO'K jamiyatda bandlik darajasini oshirish, innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlash hamda mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash kabi asosiy funktsiyalarni bajaradi. Tadqiqotda Belarus Respublikasining kichik va o'rta biznesi rivojlanishining hozirgi holati statistik tahlil va prognozlash usullari yordamida o'rganilgan. ETS metodi va korrelyatsion tahlil natijalariga asoslanib, tadqiqot biznes muhitining asosiy muammolarini aniqlaydi hamda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash choralari samaradorligini baholaydi. Olingan natijalar kichik va o'rta biznesni rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Ключевые слова: малые и средние предприятия (МСП), экономическое развитие, государственная поддержка, бизнес-среда, статистический анализ, прогнозирование, инвестиции в основной капитал, корреляционный анализ, конкурентоспособность.

Key words: Small and Medium Enterprises (SMEs), economic development, government support, business environment, statistical analysis, forecasting, investments in fixed capital, correlation analysis, competitiveness.

Kalit so'zlar: kichik va o'rta korxonalar (KO'B), iqtisodiy rivojlanish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, biznes-muhit, statistik tahlil, prognozashtirish, asosiy kapitalga investitsiyalar, korrelyatsiya tahlili, raqobatbardoshlik.

For citation: Butor L.V., Bubnov A.A., Shikhantsov A.O. Role of small and medium enterprises in economic development. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1(1): 17-26.

Введение. В современном мире, средние и малые организации уже давно являются отдельным институтом в экономиках развитых стран. При этом на их

долю приходится значительное количество произведенной продукции и оказанных услуг в условиях постиндустриальных экономик. Неудивительно, что на данный сектор правительства уделяют огромное внимание, ведь он выполняет ряд наиважнейших функций, таких как обеспечение большого количества рабочих мест, социальные функции, функции развития регионов, а также средние и малые организации являются весомым источником дохода в государственные бюджеты. Подобные предприятия способны точно и гибко реагировать на постоянно меняющиеся нужды граждан, тем самым повышая их уровень жизни. Эти факторы вынуждают изучать данную сферу и проводить статистический анализ, который сможет продемонстрировать текущие и спрогнозировать будущие тенденции развития.

В Республики Беларусь любой гражданин имеет право заниматься предпринимательской деятельностью после прохождения государственной регистрации в статусе индивидуального предпринимателя или юридического лица. Кроме того, некоторые виды деятельности, ранее считавшиеся предпринимательскими, теперь можно осуществлять без необходимости регистрации. Для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Республики Беларусь предусмотрены следующие документы: закон о поддержке малого и среднего предпринимательства, указ о господдержке малого предпринимательства №255 и государственная программа «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы [4, 5, 10].

Обзор литературы по теме. Как отечественная, так и зарубежная литературы сходятся во мнении, что малое и среднее предпринимательство являются крайне важным, а порой и ключевым фактором экономического роста. Вместе с тем во многих источниках отмечаются недостатки, а как следствие, и риски, связанные с бурным развитием данного сектора.

К примеру, в статье об внедрении инноваций Индустрии 4.0 в структуры европейских МСП «Will Survive? - Entscheidungen für Digitale Innovationen in Kleinen und Mittleren Unternehmen in Krisenzeiten» [20] отмечается, что кризис, связанный с пандемией COVID-19, оказал огромное влияние на данный сектор экономики, составляющий около 50% ВВП Европейского Союза и дающий две трети рабочих мест. При этом МСП в этот же период продемонстрировали низкие темпы интеграции цифровых технологий (17%) по сравнению с крупными компаниями (54%). Несмотря на этот факт, подчеркивается, что, согласно данным Европейской комиссии, малое и среднее предпринимательство остается основой экономики. В процессе обзора различных публикаций стоит обратить внимание на статью «Sustainable digital transformation in small and medium enterprises (SMEs): A review on performance» [19], посвященной анализу мировой литературы на тему МСП. На основании анализа более чем 300 статей были сделаны заключения о фундаментальных составляющих эффективности работы данной отрасли: экономическая, социальная, экологическая и цифровая.

Также отмечается существенный рост интереса к данной теме со стороны ведущих научных изданий и университетов.

Уникальным примером может выступить развитие МСП в Нигере, описанное в статье «Impact of Small and Medium Enterprises on Economic Growth and Development» [16]. На момент 2022 года, правительством была сделана ставка на развитие малого и среднего предпринимательства, как на главные инструмент дальнейшего экономического роста.

На основании различной литературы можно прийти к выводу о многогранности и уникальности отрасли малого и среднего бизнеса. Вследствие чего она нуждается в постоянном анализе для каждого отдельного региона и временного промежутка.

Методологии исследования. «Эффективное управление современным предприятием невозможно без использование современных методов экономико-математического моделирования и экономического и статистического анализа. На деятельность любого предприятия влияют некоторые факторы. Оценить результаты их действия возможно методами статистики, основу которых составляют построение и анализ соответствующей математической модели» [13, с. 249]. Анализ деятельности МСП с помощью корреляционно-регрессионного анализа, а также нахождению зависимостей между факторами производства с учетом статистических данных можно производить либо с помощью Excel либо с помощью различных специализированных статистических пакетов [1, 6, 7, 8].

Для проведения анализа в данной статье были использованы данные из статистического ежегодника Республики Беларусь 2024 года [12]. На основании этих данных были применены статистические методы: метод ETS (Exponential Triple Smoothing), корреляционный анализ. Представленные аналитические методы позволяют сделать релевантные выводы о текущем состоянии и перспективах развития сектора малых и средних организаций.

Метод ETS основан на тройном экспоненциальном сглаживании, он учитывает тренд, сезонность и случайные колебания статистического ряда:

$$F_{t+m} = (S_t + mT_t)C_{t+m-mk}, \quad (1)$$

где, S_t = сглаженный уровень ряда;

T_t = сглаженный уровень тренда;

C_t = сглаженный уровень сезонности;

m = шаг прогноза;

k = количество периодов в сезонности.

Метод корреляционного анализа позволяет выяснить степень зависимости между изменяющимися показателями.

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}}, \quad (2)$$

где, x_i, y_i = значения переменных

\bar{x}, \bar{y} = сглаженный уровень тренда

r = корреляция

После применения методов были построены соответствующие графики и таблица, с целью визуализировать и структурировать данные.

Анализ и результаты. Малые и средние организации обычно различают по численности персонала, объему выручки и активов, при этом в большинстве стран определение устанавливается на государственном уровне. Что касается малых предприятий в Республики Беларусь, общее количество сотрудников составляет от 16 до 100 человек [9, 11] а выручка достигает определенного уровня. Если рассматривать средние организации, то численность персонала, в основном, не превышает 250 сотрудников [9, 11] а объем выручки превышает объем малого бизнеса, но при этом не достигает объема крупного бизнеса.

Малые и средние предприятия обладают как преимуществами, так и недостатками, определяющими их роль в экономике. К плюсам можно отнести инновационность, гибкость, вклад в развитие регионов, создание рабочих мест, низкие барьеры для выхода на рынок и индивидуальный подход. Среди недостатков выделяются ограниченные ресурсы, высокий уровень рисков, низкая конкурентоспособность, нехватка квалифицированных кадров и сложности с выходом на международные рынки. Эти особенности делают их деятельность одновременно перспективной и сложной.

Рассматривая основные функции малых и средних организаций, можно выделить следующие: экономическая, инновационная, социальная, рыночная и функция поддержки регионального развития. Разберем каждую функцию более подробно.

Экономическая функция малых и средних предприятий (МСП) заключается в том, что они играют значительную роль в экономической системе. МСП участвуют в производстве товаров и услуг, тем самым увеличивая объем внутреннего валового продукта (ВВП). Малые и средние организации являются одним из главных работодателей, особенно в регионах, где зачастую отсутствуют крупные предприятия. Благодаря своей массовости, МСП обеспечивают поступление значительного объема налогов в государственный бюджет. Разнообразие предприятий способствует снижению зависимости экономики от отдельных отраслей или крупных игроков рынка.

Инновационная функция малых и средних предприятий заключается в разработке нестандартных продуктов и услуг, адаптированных под запросы потребителей. Всё это происходит за счёт гибкости МСП. Некоторые малые и средние предприятия занимаются разработкой новых технологий, которые впоследствии используются и крупными компаниями, а также малые предприятия часто становятся площадкой для запуска высокотехнологичных стартапов. Следует отметить, что «в современном мире ни один бизнес не обходится без инноваций - цепочки поставок, транспортировка, передача информации и многие финансовые услуги завязаны на Интернет. Если предприятия ставят своей целью успешное ведение хозяйственной деятельности, то они не должны пренебрегать IT-технологиями» [3, с. 30].

Социальная функция малых и средних предприятия заключается в снижении уровня безработицы в стране за счёт созданию рабочих мест, особенно в отстающих регионах. Занятость и поддержка локальной экономики благоприятно сказываются на благосостоянии граждан. Многие МСП

участвуют в благотворительных и социальных проектах, тем самым способствуя развитию социальной инфраструктуры. Малый и средний бизнес формирует основу для развития предпринимательской активности в обществе [14, 15, 17].

Рыночные функции малых и средних предприятия заключается в создании здоровой конкуренции на рынке, тем самым снижая монополию крупных компаний. МСП работают в узких рыночных нишах, предлагая продукты, которые могут быть недоступны в массовом производстве. Малые и средние предприятия способны оперативно реагировать на изменения в предпочтениях потребителей. Также, малый бизнес зачастую открывает и развивает уникальные сегменты рынка [18].

Функция поддержки регионального развития малых и средних предприятия заключается в том, что МСП способствуют экономическому росту в малых городах и сельских местностях, где крупный бизнес часто отсутствует. Происходит развитие инфраструктуры за счёт инвестиций в локальные проекты. Многие предприятия в регионах работают в сфере ремесел или производства уникальных товаров, сохраняющих культурное наследие.

По данным Национального статистического комитета (по состоянию на 2023 г.) количество субъектов МСП составило 368 037 единиц (115 924 микро-, малых и средних организаций и 252 113 индивидуальный предприниматель) [12]. Вклад субъектов МСП в формирование контролируемых налоговыми органами доходов бюджета составил более 35% [2]. На рисунке 1 представлен вклад малых и средних организаций в общий ВВП Республики Беларусь (по состоянию на 2023 г.)

Рис. 1. Вклад малых и средних организаций в общий ВВП страны (составлено авторами на основе [2, 12])

В соответствии с данными, предоставляемыми статистическим комитетом Республики Беларуси, средние и малые организации можно проанализировать с помощью следующих показателей:

- число организаций;
- средняя численность работников;
- начисляемая средняя заработная плата работников;
- объем произведенной продукции и оказанных услуг;
- объем промышленного производства;
- инвестиции в основной капитал и др.

На рисунках 2 и 3 представлено прогнозирование по параметру Объем произведенной продукции и оказанных услуг (без и с учетом уровня цен соответственно). Данные представлены за период с 2015 по 2023 год. Подобный временной промежуток обеспечивает высокую релевантность при выявлении тенденций.

Рис. 2. Прогнозирование по параметру объем произведенной продукции и оказанных услуг (без учета уровня цен) (составлено авторами на основе [12])

Рис. 3. Прогнозирование по параметру Объем произведенной продукции и оказанных услуг (с учетом уровня цен) (составлено авторами на основе [12])

Одним из ключевых параметров, демонстрирующих состояние определенной сферы, является объем произведенной продукции и оказанных услуг. На протяжении всех обозреваемых лет данный показатель демонстрирует неуклонный и крайне стабильный рост, при этом он сохраняется при учете уровня цен, лишь приобретая менее стремительный характер. Соответственно при построении прогноза на основании данных, приведенных в Статистическом ежегоднике Республики Беларусь, мы видим, что в ближайшие годы можно рассчитывать на сохранение текущих темпов, особенно хорошо данное суждение подкреплено привязкой низкой вероятности, так как она показывает минимальное замедление темпа роста.

Для выявления ключевых факторов, требующих государственного воздействия для формирования благоприятной среды развития бизнеса, осуществляется корреляционный анализ на основании 9 показателей (табл. 2).

Таблица 1.

Корреляционный анализ на основе 9 параметров

Показатель	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1,000								
2	-0,131	1,000							
3	-0,009	0,869	1,000						
4	-0,211	-0,805	-0,816	1,000					
5	-0,158	0,995	0,822	-0,782	1,000				
6	-0,152	0,997	0,839	-0,786	0,999	1,000			
7	0,980	-0,320	-0,184	-0,021	-0,344	-0,338	1,000		
8	0,252	-0,954	-0,939	0,791	-0,934	-0,942	0,433	1,000	
9	0,649	-0,400	-0,042	-0,055	-0,454	-0,436	0,691	0,343	1,000

*Составлено авторами на основе [12]

- 1 - Объем производства продукции (работ, услуг)
- 2 - Валовой внутренний продукт
- 3 - Число микро-организаций малых и средних организаций
- 4 - Средняя численность работников
- 5 - Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников средних и малых организаций
- 6 - Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников (основные социально-экономические характеристики Республики Беларусь)
- 7 - Инвестиции в основной капитал
- 8 - Среднегодовая численность населения, занятого в экономике
- 9 - Удельный вес убыточных организаций

Исходя из его результатов, можно отметить наиболее сильную прямую зависимость между такими показателями как: объемом произведенной продукции малыми и средними организациями и инвестициями в их основной капитал; численностью малых и средних организаций и номинальной начисленной заработной платой. Подобные закономерности позволяют делать

выводы о наличии конкуренции на данном рынке, стабильном высоком спросе и государственной поддержке. Сильную обратную связь можно выделить между: валовым внутренним продуктом и численностью населения, занятого в экономике, также данный показатель находится в обратной зависимости с начисленной заработной платой. Стоит отметить, что показатели номинальной начисленной заработной платы как в качестве основного экономического показателя, так и конкретно среди малых-средних организаций практически идентичны (корреляция между ними составляет 0,999), это может говорить о параллельном движении трендов.

Выводы и предложения. Таким образом, ключевыми экономическими факторами, влияющими на успешное развитие малых и средних предприятий, являются объем произведенной продукции и оказываемых услуг, инвестиции в основной капитал, а также уровень заработной платы. Для создания благоприятной среды бизнеса государству необходимо направлять свои усилия на повышение доступности финансовых ресурсов, стимулирование инвестиционной активности и обеспечение конкурентных условий на рынке труда. Поддержка этих направлений позволит не только укрепить позиции малых и средних предприятий, но и способствовать экономическому росту, развитию регионов и повышению уровня жизни населения.

Список литературы.

1. Агалаков С.А. (2016). Обучение эконометрическому моделированию с использованием пакета EViews // Методика преподавания математических и естественнонаучных дисциплин: современные проблемы и тенденции развития: материалы III Всероссийской научно-практической конференции, Омск, 16 марта 2016 года. - Омск: Омская юридическая академия, - С. 247-250.
2. Большая поддержка для малого бизнеса. <https://www.sb.by/articles/bolshaya-podderzhka-dlya-malogo-biznesa.html>
3. Бутор Л.В., Ковалев Б.О. (2023). Применение экзоскелетов в складской логистике // Организатор производства. Т.31. №3. С. 29-38. DOI 10.36622/VSTU.2023.12.86.003.
4. Важнейшие показатели и параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь. https://economy.gov.by/ru/vip_parametry-ru/
5. Государственная программа Малое и среднее предпринимательство на 2021-2025 годы. <https://economy.gov.by/ru/gosprog-na-2021-2025-ru/>
6. Джарбулов Т. Математический анализ и прогнозирование финансовых результатов с помощью корреляционно-регрессивного анализа // Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 25 января 2024 года. С. 49-51. - DOI 10.31483/r-109863.
7. Исмиханов З.Н. (2020). Анализ связей экономических показателей методом корреляционного анализа // Экономика и предпринимательство. - № 5(118). - С. 872-875. - DOI 10.34925/EIP.2020.118.5.177.

8. Краснопивцева Д.В., Сысоев Д.Д. (2020). Роль корреляционно-регрессионного анализа в решении задач экономического анализа прогнозирования доходов федерального бюджета Российской Федерации // Международный академический вестник. - № 2(46). - С. 150-153.
9. Малое и среднее предпринимательство. <https://barsu.by/student/entrepreneurship.php#:~:text=микрoорганизациям%20со%20средней%20численностью%20работников,создания%20ими%20новых%20рабочих%20мест.>
10. Малый и средний бизнес. <https://economy.gov.by/ru/mal-biznes-ru/>
11. Промышленность Республики Беларусь, 2024. <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/74d/aiv07v8qo6sk50vr6nquupk0knzgiu.pdf>
12. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2024. https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_135040/
13. Яроменко Н.Н., Бубенок Е.Д., Хахалева Е.А. Корреляционно-регрессионный анализ как способ прогнозирования экономического развития предприятия // Вестник Академии знаний. - 2021. - № 44(3). - С. 249-253. - DOI 10.24412/2304-6139-2021-11249.
14. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) [Электронный ресурс]. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Kleine-Unternehmen-Mittlere-Unternehmen/Glossar/kmu.html>
15. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland. <https://de.statista.com/themen/4137/kleine-und-mittlere-unternehmen-kmu-in-deutschland/#topicOverview>
16. Muritala T.A., Awolaja A.M., Bako Y.A. (2012). Impact of Small and Medium Enterprises on Economic Growth and Development // American Journal of Business and Management. - №1. - PP. 18-22.
17. SME definition. https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-fundamentals/sme-definition_en
18. Bilali J.B. (2022). Small/medium Sized Enterprises (SMEs) Competitiveness: A Global Perspective Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises // Journal of Enterprise and Business Intelligence. - P. 109-119. - DOI 10.53759/5181/jebi202202012. - EDN DEEYIY.
19. Sustainable digital transformation in small and medium enterprises (SMEs): A review on performance. [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(23\)01115-5](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(23)01115-5)
20. Will Survive? - Entscheidungen für Digitale Innovationen in Kleinen und Mittleren Unternehmen in Krisenzeiten. HMD (2024). <https://link.springer.com/article/10.1365/s40702-024-01134-8>